

АЗІЗЕ БАДРЕ-ЕДДІНЕ,

*студент (Марокко), дорожньо-будівельний факультет, група Д-21-20,
ХНАДУ*

*Науковий керівник: Н.С. Моргунова, к. психол. н., доц., зав. кафедри мовної
підготовки, ХНАДУ*

ПЕДАГОГІЧНІ ТРАДИЦІЇ АРАБСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Для формування сучасної гармонійно розвиненої особистості одним з найважливіших є питання освіти та виховання. Це питання має глобальне значення. Як зазначав великий український педагог К. Ушинський, загальної системи виховання для всіх етносів не існує, у кожного народу є своя система виховання, а «досвід інших народів у справі виховання є дорогоцінним спадком для всіх» [2, с. 35]. Саме тому у сучасному світі актуальною залишається роль етнопедагогіки у формуванні національної самосвідомості, подолання відчуження до інших етносів. Етнопедагогіка сприяє всебічному розвитку особистості, включаючи розумове, трудове та фізичне виховання.

Філософи переконливо довели, що природа та релігія є головними витокami моральності. Таким чином, витoki народної педагогічної думки слід шукати, перш за все, не в мові й не в расі, а в релігії та природі. Тому в наші дні, коли педагогічна наука звільнилася від ідеологічних імперативів, необхідна об'єктивна інтерпретація народних виховних традицій.

Велике значення має етнопедагогіка і для арабських країн. Арабський етнос сьогодні – це «етнолінгвістичне співтовариство, існування якого підтримується монолітною системою морально-етичних принципів, заснованих на ісламському віровченні, а також загальною арабською мовою. На зазначених факторах ґрунтуються етнічна цілісність і самосвідомість арабів» [1, с. 35].

Педагогічні традиції отримання знань і методів залучення до них через виховання і навчання в арабському світі мають давню історію. У доісламський період це були практичні знання і навички, необхідні для виживання в суворих умовах кочового життя. Головним методом їх отримання та передачі було домашнє виховання, наслідування дорослим і настанови старших. З приходом ісламу в часи пророка Мухаммада з'являються нові підходи до проблеми знань. У цей період знання постає у вигляді божественного одкровення – Корана. Завданням навчання стає пізнання істин нового вчення, з'єднання духовного і фізичного вдосконалення молодих людей з метою їхньої активної участі в поширенні ісламу. Серед методів отримання освіти цього періоду, поряд з домашнім вихованням і навчанням у приватних

викладачів, набуває поширення відвідування релігійних шкіл, військово навчання. У другій половині ХХ в. життя внесло свої корективи й у мусульманський світ. Сучасні араби значною мірою відрізняються від своїх предків, яким були притаманні войовничість, релігійний фанатизм. На зміну цим рисам національного характеру в деяких арабських державах (ОАЕ, Марокко, Туніс, Ліван, Саудівська Аравія та ін.) прийшли прагматизм, діловитість, підприємливість, особливо в торгівлі, хоча це і раніше було характерно для багатьох арабів.

Багатотисячлітня історія мусульманських народів створила свою мораль, основні якості якої відповідають загальнолюдським цінностям. Це патріотизм, сміливість, мужність, героїзм, почуття власної гідності, повага до старших, працьовитість, відповідальність у створенні сім'ї та вихованні дітей, гуманність, прагнення до взаєморозуміння, співпраці і дружби з людьми іншої віри та іншої національності, мудрість і пізнавальний інтерес. Життя мусульманина регулюється шаріатом, що є зведенням релігійно-етичних і правових норм.

Традиційна народна педагогіка арабських народів орієнтувалася на наступні пріоритети: цінність знання для духовного розвитку і соціального престижу людини; раннє моральне виховання, вироблення в ранньому дитинстві поваги до матері та старших; прищеплення поваги до історії роду і сім'ї; працьовитість; гостинність і делікатність у міжнаціональних відносинах.

Мусульманські народи особливе місце у вихованні дитини відводили розвитку розумових і фізичних здібностей. Основним засобом виховання дітей було переконання. Фізичні методи впливу на дитину не заохочувалися, у всі часи цінувалося розумне слово. Приклад батьків вважався одним з основних методів виховання з перших років життя малюка. Виховання хлопчиків і дівчаток відрізнялося: хлопчикові вселялося, що він покликаний у майбутньому захищати близьких, займати незалежне становище в сім'ї та суспільстві, стати хорошим працівником; в дівчинці, навпаки, виховувався поступливий характер, вона привчалася до роботи по дому, догляду за дітьми.

Специфікою марокканської народної педагогіки є гуманні методи педагогічного впливу, а саме: пробудження в дитині любові та совісті добротою і ласкою, розвиток людяності, чесноти переконанням та особистим прикладом. Довіра батьків до дітей виражалася в різноманітних формах заохочення і в організації самовиховання. Система засобів і методів виховання виключала придушення, окрики і покарання, що принижують

гідність особи дитини. Марокканці завжди доброзичливо ставилися до людей, незалежно від їх релігійної та етнічної приналежності, про що свідчить приказка: «Сонце випромінює тепло однаково для всіх людей, які живуть на Землі».

Сучасний стан народної арабської педагогіки характеризується, з одного боку, значною втратою своєї традиційної функціональності в етнічних спільнотах в силу таких причин, як зміна традиційного сімейного і суспільного укладу, проникнення в етнічну середу фрагментів іншої, нетрадиційної культури, недостатня ідейно-педагогічна відповідність і єдність поглядів на виховання в сім'ї, школі і суспільстві. З іншого боку, народна педагогіка продовжує функціонувати та розуміється більшістю арабів як незамінний культуруотворюючий компонент, що продовжує забезпечувати збереження культурної самобутності етносу. Знайомство з основами народної педагогіки дозволяє кожному усвідомити, якою цікавою, унікальною, самоцінною є кожна людина, незалежно від того, до якого народу вона належить.

Література:

1. Сайтарли, І. А. Культура міжособистісних стосунків: навч. посіб. / І.А. Сайтарли. – Київ: Академвидав, 2007. – 240 с.
2. Ушинский К.Д. О народности в общественном воспитании / К.Д. Ушинский // Избр. пед.соч. – М., 1953. – т. I.– 368 с.

ПЕДАГОГІЧНІ ТРАДИЦІЇ АРАБСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

У статті розглядається роль етнопедагогіки у формуванні національної самосвідомості. Пропонується об'єктивна інтерпретація арабських виховних традицій. Розглядається історія педагогічних традицій отримання знань і методів залучення до них через виховання і навчання в арабському світі. Наведено пріоритети, на які орієнтувалася традиційна педагогіка арабських народів. Звертається увага на специфіку марокканської народної педагогіки. Робиться висновок про важливість знайомства з основами етнопедагогіки, що дозволяє усвідомити унікальність і самоцінність кожної людини, незалежно від того, до якого народу вона належить.

Ключові слова: педагогічна культура, виховання, освіта, арабські народи.

PEDAGOGICAL TRADITIONS OF ARABIC CULTURE

The article considers the role of ethnopedagogy in the formation of national identity. An objective interpretation of Arabic educational traditions is offered. The history of pedagogical traditions of obtaining knowledge and methods of involvement in them through education and training in the Arabic world is considered. The priorities on which the traditional pedagogy of the Arabic peoples was guided are given. Attention to the specifics of Moroccan folk pedagogy is paid. The conclusion about the importance of acquaintance with the basics of ethnopedagogy, which allows to realize the uniqueness and self-worth of each person is made, regardless of what nation he belongs to.

Key words: *pedagogical culture, upbringing, education, arabic peoples.*